

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 (ISSN: 2091-5004) № ISSUE 9 01.09.2025

ME'MORCHILIK VA QURILISH MUAMMOLARI

(ilmiy -texnik jurnal) 01.09.2025 № 9-son

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 01.09.2025 № ВЫПУСК-9

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga teng lashtirilganini ma'lum qiladi.

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle.

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world.

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International
Standard
Serial
Number
International
centre

QASHQADARYO VILOYATINING TARIXIY SHAHARLARI SHAHARSOZLIGI
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ КАШКАДАРЬИНСКОЙ
ОБЛАСТИ
URBAN PLANNING OF HISTORICAL CITIES OF KASHKADARYA REGION

a.f.n., PhD . G'ayrat MELIQULOV
Toshkent arxitektura – qurilish universiteti

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada Qashqadaryo viloyatidagi qadimiy va o'rta asrlarga oid shaharlarining vujudga kelish sabablari, shakllanish davri hamda arxitekturaviy tuzulmamlari, shahar qal'alarining devorlari, himoya handaqlari va darvozalari haqida so'z boradi.

Абстракт. В данной научной статье рассматриваются причины возникновения древних и средневековых городов Кашкадарьинской области, период их формирования, их архитектурные сооружения, городские крепостные стены, оборонительные рвы и ворота.

Annotatsiya. This scientific article discusses the reasons for the emergence of ancient and medieval cities in the Kashkadarya region, their formation period, and their architectural structures, city fortress walls, defensive moats, and gates.

Kalit so'zlar: asr, davr, shaharlar, ark, rabod, darvoza, qal'a, devor, ibodatxona, hunarmandchilik, maydon, hovli.

Ключевые слова: век, эпоха, города, арка, вал, ворота, замок, стена, храм, ремесло, площадь, двор.

Keywords: century, era, cities, arch, rampart, gate, castle, wall, temple, craft, square, courtyard.

Kirish. Qashqadaryo viloyati shaharsozligi O'zbekistonning umumiy hududiy rivojlanish siyosatida muhim o'rin tutadi. Bu hudud mamlakatning janubiy qismida joylashgan bo'lib, tabiiy sharoiti, tarixiy merosi va iqtisodiy imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Viloyatda shaharsozlik jarayonlari nafaqat aholi sonining ortishi, balki zamonaviy infratuzilmani yaratish, transport tizimini takomillashtirish va ekologik barqaror muhitni ta'minlash maqsadida izchil ravishda amalga oshirilmoqda.

So'nggi yillarda Qashqadaryo viloyatida shahar va tuman markazlarini rekonstruksiya qilish, yangi turar-joy massivlarini qurish,

ijtimoiy infratuzilmani yaxshilash, yo'l-transport tarmoqlarini yangilash bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Xususan, Qarshi shahri viloyat markazi sifatida yangi arxitekturaviy qiyofa kasb etmoqda - yangi ma'muriy binolar, bog'lar, dam olish maskanlari va zamonaviy turar-joy majmualari qurilmoqda. Shu bilan birga, Shahrisabz shahrining tarixiy qismi YUNESKONING Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgani tufayli, shaharsozlikda me'moriy qadriyatlarni asrab-avaylash va restavratsiya ishlariga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Viloyatning shaharsozlik siyosatida asosiy yo'nalishlardan biri -muvozanatli rivojlanishni ta'minlashdir. Bu degani,

shaharlarning iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy barqarorligi uyg'un holda ta'minlanishi lozim. Qurilish jarayonlarida energiya tejankor texnologiyalardan foydalanish, yashil hududlar sonini ko'paytirish, suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarini modernizatsiya qilish kabi masalalar dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga, shahar atrofidagi qishloq hududlar bilan integratsiyani kuchaytirish orqali aholiga qulay yashash sharoiti yaratish vazifasi turibdi.

Qashqadaryo viloyati shaharlaridagi tarixiy me'moriy yodgorliklar, madaniy qiyofa va milliy an'analar ham shaharsozlik siyosatida muhim o'rin tutadi. Mahalliy hunarmandchilik an'analari, qadimiy shaharlar me'moriy uslubi va zamonaviy dizayn yechimlari uyg'unlashtirilgan holda yangi binolar barpo etilmoqda. Bu esa shaharlarning betakror milliy qiyofasini saqlab qolishga xizmat qiladi.

Qadimda O'zbekiston hududida ko'plab tarixiy shaharlar shakllangan. Buni biz mustaqillik yillarida bir necha yillik yubileylari nishonlangan shaharlar misolida ham kuzatishimiz mumkin. Bunday shaharlar Qashqadaryo viloyati hududida ham mavjud. Qarshi va Shahrisabz shaharlari ana shunday tarixiy shaharlar sirasiga kirib, istiqlol yillarida ularning 2700 yillik yubileylari keng nishonlandi. Demak Qashqadaryo hududida urbanizatsiya jarayonlarining boshlanishi qadimgi davrlarga borib taqaladi.

Asosiy qism. Miloddan avvalgi birinchi ming yillikning boshlarida Qashqadaryo viloyati hududida qadimgi dehqonlarning ilk manzilgohlari vujudga kelgan. Ularning eng qadimgilari Nishon, Yakkabog' va Chiroqchi (Chimqo'rg'on suv ombori sohili)ga yaqin yerdagi tepaliklarda joylashgan.

Kitob va Shahrisabz tumanlarida, Qarshi yaqinidagi Zahoki-Moronda qadimgi antik dunyo inshootlar buyumlarining qoldiqlari topilgan.

Qarshidan shimol tomonda, Kosonning Yerqo'rg'on shaharchasi yonida quldorlik vaqtidagi katta shahar o'rnida, Ahamoniylardan ilgariroq (miloddan avvalgi 1 ming yillarda) vujudga kelgan Nautaka shaharchasi joylashgan. Bu joyda aylana qilib ikki paxsa devor bilan o'ralgan, ikki darvozalik katta shahar va hukmdor qal'asi bo'lgan. Arxeologik tadqiqot ishlari vaqtida shaharda kulolchilik xonasi, qalin loy devorlar bilan aylantirib o'ralgan, devoriy, rasmlar bilan bezatilgan ibodatxona topilgan. Belgilariga ko'ra, ibodatxona budparastlar madaniyatiga mansubdir.

Ushbu davrda zardo'shtiylik (otashparastlik) dini bo'lganligi dahma inshootlaridan ham ko'rinadi. V asrda antik shaharlar inqirozga yuz tutganligiga qayd etiladi.[1]

Qadimiy manzilgohlarning ayrimlariga to'xtalib o'tsak.

Sho'rtepa. Miloddan oldin yoki uning boshlarida (I asrlar) o'troq maskan sifatida shakllangan qishloqlardan biri bo'lgan Sho'rtepa yodgorligi shakllangan. Bu tepalik ikki qatlamga ega bo'lib, 0,8 tanob (4 ga) maydonni egallagan qadimiy joy xarobasidir. Tepalikning g'arbiy tomonida balandligi 16 m keladigan minora bor. Unga kuraksimon yoyilgan maydon ulanib ketadi. Qadimshunoslar bu joyni hovli, [2] deb ataganlar.

Sho'rtepada 1952-1953 yillarda olib borilgan qazish ishlarida uning quyi qatlami ochilgan. Unga ko'ra, Sho'rtepa uchta qurilish davrini boshdan kechirganligi kuzatilgan. Bu manzildan kulollar do'koni hamda uning qoldiqlari – olovda pishib

uvalangan tuproq, ko'mir qoldiqlari topilgan. Kulolchilik do'koni kattaroq 9,8x8,7 m xonada joylashgan, shu sababdan, ayrim olimlar bu joyni binoning shunchaki bir qismi, deb hisoblashgan. Bino yong'in sabab vayrona holiga kelgan. Ikkinchi qurilish davri uchun esa o'ta qalin qilib qurilgan ikki qatorli devor bo'lib, ulardan biri kuygan yer ustida joylashgan.

Xo'jalitepa. Naxshab atrofidagi Mirmiron qishlog'ining janubi sharqiy tomonida joylashgan Xo'jalitepa xarobasida olib borilgan qadimshunoslik tekshirishlarda bu yerda milodning II-V asrlariga doir to'rt qurilish davri bo'lganligi aniqlangan. Xo'jalitepadagi qadimiy joyning aylanasi 40-45 m bo'lgan, uning hozirdagi qoldig'i balandligi 8 m keladi. [2-3]

Poshtantepa. Shulliktepa - Naxshab-II xarobasiga yaqin joyda, Poshtan qishlog'i atrofidagi ikki tepalikni ham arxeologlar o'rgangan. Qishloqning janubiy qismida balandligi 17-18 m bo'lgan tepalik mavjud bo'lib, qadimda bu joyda minorasi baland imorat bo'lgan.

Poshtanning g'arbiy tarafida, undan 1,5 chaqirim uzoqlikda katta tepa bo'lgan. Tepalik atrofida shimoldan janubga tomon ko'tarilgan hudud bo'lib, uning uzunligi 140 m, eni 110 m ni tashkil qiladi. Tepalik

Chavqaytepa. Hozirgi Qarshi shahrining sharqiy qismida joylashgan. Tepalik hozirda ancha cho'kib, tarhiy tuzilishi buzilgan. Balandligi 14 m keladigan minoraning o'rni

o'rtasidagi to'rtburchakli havozaning balandligi 15 m keladi. Tepani o'rab turgan ko'tarilgan qismining shimoli-sharqiy qismida manzilga kirish joyining alomatlarini topilgan. [3]

Arab olimlaridan Som'oniylar va Yohut al-Xamaviylar Poshtan to'g'risida ma'lumot berib, uni «al-Pashtaniy»[4] tarzida yozganlar. Akademik V.V.Bartold o'zining «Movarounnahrning jo'g'rofiy ocherki» nomli asarida shahar nomini «Beshtan» deb, unga bergan ta'rifida «Nasaf atrofida joylashgan», deydi. Poshtantepadagi joy milodning III asrlarida aholisi ko'p gavjum qishloqlardan bo'lgan. [4-5]

Obrontepa. Kosontog'ning etagida, Obron qishlog'idan uzoq bo'lmagan yerda joylashgan ushbu manzil, qadimda katta qishloq o'rni bo'lgan. Shimoli sharqiy tomondagi katta balandlikning tik devorlari tarixiy obidaning me'morchilik xarobasi bo'lgan. Tepalik maydoni yer yuzasidan 7-8 m gacha ko'tarilgan, shimoli g'arbiy burchak qismida gumbazni eslatuvchi minora qoldig'i bo'lib, uning balandligi 18 m keladi. Tepalikning balandligi sahni yarim tanobcha chiqadi. Tepalik 80x60 m maydonni egallagan. [4-5-6]

saqlangan. Tuxumsimon ko'rinishdagi ko'tarma maydon 35x25 m bo'lib, shimoldan janub tarafga cho'zilgan. Minora tagidan qator ketgan uylar qoldiqlari do'ngliklarni paydo qilgan. Qadimda bu manzil aholisi 3-4

tanobni egallagan. Chavqaytepadagi manzilning shimoliy tomonida minerali to'g'ri burchakli shaharcha bo'lgan. Bu joydan topilgan sopol idishlar o'rganilganda, Chavqay manzilida insonlar V-VI asrlarda[2-9] ham yashashda davom etganligi aniqlangan.[2-9-10]

Xulosa. Qashqadaryo viloyatining tarixiy shaharlari - Qarshi, Shahrisabz, Kitob va G'uzor - O'zbekistonning boy madaniy merosi va shaharsozlik an'alarini ifodalaydi. Bu shaharlarda shaharsozlik jarayonlari asrlar davomida tabiiy sharoit, iqtisodiy ehtiyoj va madaniy qadriyatlar bilan uyg'un holda shakllangan. Hozirgi kunda mazkur shaharlarda tarixiy me'moriy yodgorliklarni saqlab qolish bilan birga, zamonaviy infratuzilmani yangilash ishlari izchil amalga oshirilmoqda. Shaharsozlik siyosatida asosiy e'tibor tarixiy qiyofani asrab-avaylash, aholi uchun qulay va barqaror muhit yaratishga qaratilgan. Shuningdek, turizm salohiyatini oshirish va milliy me'moriy merosni yangi avlodga yetkazish Qashqadaryo viloyati shaharsozligining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR (MANBALAR) RO'YXATI:

Маньковская Л.Ю. Қашқадарё воҳасининг архитектура ёдгорликлари 1979 й.

Кабанов С .К. Нашхеб на рубеже, Равшанов П. Қарши тарихи. 2006 й.

Равшанов П. Қарши тарихи. 2006 й.

Бартольд В.В. Соч. 1., М., 1963 г. 193-бет.

